

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचे सत्यशोधक समाजाविषयीचे कार्य

श्री अशोक हरिभाऊ घोंगडे¹

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात व विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी भारतीय समाज जातीय विषमता, अज्ञान, अंधश्रद्धा आणि सामाजिक अन्यायाने ग्रासलेला होता. विशेषतः बहुजन समाज शिक्षण, सत्ता व सामाजिक प्रतिष्ठेपासून वंचित राहिला होता. अशा परिस्थितीत महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी स्थापन केलेल्या सत्यशोधक समाजाने सामाजिक समता, न्याय आणि मानवतावादी मूल्यांचा पुरस्कार करून समाज जागृतीचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले. या चळवळीला संस्थात्मक बळ, राजाश्रय व प्रभावी नेतृत्व देण्याचे ऐतिहासिक कार्य राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी केले.

कोल्हापूर संस्थानाचे लोककल्याणकारी राजे म्हणून ओळखले जाणारे राजर्षी शाहू महाराज हे केवळ प्रशासक नव्हते, तर सामाजिक क्रांतिकारक होते. सत्यशोधक समाजाच्या विचारांवर त्यांची दृढ श्रद्धा होती. जातिभेद, अस्पृश्यता, अंधश्रद्धा व सामाजिक अन्याय निर्मूलनासाठी त्यांनी सत्यशोधक समाजाच्या कार्याला सक्रिय पाठबळ दिले. सत्यशोधक कार्यकर्त्यांना आश्रय, आर्थिक मदत, व्यासपीठ व सामाजिक प्रतिष्ठा देऊन त्यांनी या चळवळीचा प्रभाव ग्रामीण व शहरी भागांत वाढविला.

शाहू महाराजांनी सत्यशोधक समाजाच्या माध्यमातून शिक्षणप्रसार, स्त्री-पुरुष समानता, विधवा पुनर्विवाह, आंतरजातीय विवाह, सत्यशोधक विवाह पद्धती, तसेच बहुजन समाजाच्या हक्कांसाठी ठोस भूमिका घेतली. त्यांच्या राजकीय अधिकारांचा उपयोग सामाजिक समतेसाठी करून त्यांनी सत्यशोधक विचारसरणीला कृतीची दिशा दिली. त्यामुळे सत्यशोधक समाज केवळ वैचारिक चळवळ न राहता, व्यापक सामाजिक परिवर्तनाची प्रभावी चळवळ ठरली.

या शोध निबंधात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचे सत्यशोधक समाजाविषयी असलेले योगदान, त्यांची भूमिका, कार्यपद्धती व त्या कार्याचे सामाजिक परिणाम यांचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. या अभ्यासातून आधुनिक महाराष्ट्रातील सामाजिक सुधारणांच्या प्रक्रियेत शाहू महाराजांचे अनन्यसाधारण स्थान स्पष्ट होईल.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत अत्यंत मोलाची अशी भूमिका बजावली आहे. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकात महाराजांनी अखिल भारतातील परिवर्तनवादी चळवळींना चालना दिली. त्यांना प्रोत्साहन दिले. महात्मा फुले यांच्यानंतर निचेष्ट पडलेल्या सत्यशोधक समाजाच्या चळवळीचे पुनरुज्जीवन राजर्षी शाहू महाराज यांनी केले. राजर्षी छत्रपती शाहू सत्यशोधकी होते की नाही हा शाहू चरित्र संशोधकांमधील वादाचा मुद्दा आहे. रूढ अर्थाने राजर्षी शाहू सत्यशोधक समाजाचे अनुयायी नव्हते. ते आर्य समाजाचे अनुयायी होते. या संबंधचे निःसंदिग्ध पुरावे शाहू चरीत्र वाङ्मयात आपणास पाहावयास मिळतात. तांत्रिक दृष्ट्या ते सत्यशोधक समाजाचे अनुयायी

¹ अकोट जि. अकोला

होऊ शकत नव्हते. कारण सत्यशोधक समाजाची तत्वप्रणाली वेद प्रमाण्य माणनारी नव्हती. राजर्षी शाहू वेदाला मानणारे होते. म्हणून ते आर्य समाजाकडे आकृष्ट झाले. याचा अर्थ त्यांचे सत्यशोधक समाजाची षत्रुत्व होते असे नाही अथवा ते चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचे पुरस्कर्ते होते म्हणून त्यांनी सत्यशोधक समाजास पाठिंबा दिला नाही असेही नाही.

महात्मा जोतिराव फुले यांनी २३ सप्टेंबर १८७३ रोजी 'सत्यशोधक समाजाची' स्थापना केली.ⁱⁱ या समाजाने बहुजन समाजाला भट भिक्षुकांच्या गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी व त्यांच्या उन्नतीसाठी चळवळ सुरू केली होती. परंतु महात्मा फुलेंच्या मृत्युनंतर सामाजिक न्याय प्राप्तीसाठी असलेली ही चळवळ थंडावली होती. पुढे या समाजाच्या पुनरुज्जीवनाची बहुजन विचारवंत व पुढाऱ्यांना गरज वाटू लागली. म्हणून इ. स. १९१० मध्ये मुंबईत महर्षी वि. रा. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधक समाजाची पूर्णस्थापना करण्यात आली.ⁱⁱⁱ याच काळात वेदोक्त प्रकरणामुळे कोल्हापूरला वर्णवर्चस्ववादी संघर्ष पेटला होता. त्यामुळे ११ जानेवारी १९११ रोजी कोल्हापूराला सत्यशोधक कार्यकर्त्यांची सभा होऊन तेथे 'श्री शाहू सत्यशोधक समाज' स्थापन करण्यात आला. या सभेत भास्करराव जाधवांची अध्यक्ष, अण्णासाहेब लठ्ठे यांची उपाध्यक्ष, महादेवराव डोंगरे यांची मुख्याधीकारी तर हरीभाऊ चव्हाण यांची कार्यवाह म्हणून निवड करण्यात आली. जाधव, लठ्ठे व डोंगरे हे सर्वजन संस्थानच्या सेवेत मोठ्या हुद्यांवर असणारी मंडळी होती.^{iv} राजर्षी शाहू महाराजांच्या संमती व सक्रीय प्रोत्साहनामुळेच ही मंडळी या कार्यात सक्रीय पुढाकार घेत होते. पुढील काळात राजर्षींनी या सत्यशोधक चळवळीस सर्वतोपरी सहकार्य केल होते. राजर्षी शाहूंच्या प्रयत्नाने सुरू झालेल्या या सत्यशोधक चळवळीतील प्रमुख पुढारी व कार्यकर्त्यांनी ब्राह्मणी वर्ण वर्चस्ववादाच्या जोखडातून अज्ञ दलीत बहुजनांची मुक्तता करण्याच्या हेतूने अनेक कार्यक्रम हाती घेतले होते. ऑगस्ट १९२२ मध्ये बाबूराव यादवांच्या घरी ब्राह्मणतरांची पहिली श्रावणी वेदोक्त पद्धतीने मराठ्यांच्या हस्ते झाली. सत्यशोधक समाजाने कोल्हापूर संस्थानात २००-३०० विवाह व अनेक धार्मिक विधी केले. या चळवळीचा प्रसार खेडोपाडी झाला. त्यामुळे भिक्षुकशाही गर्भगळीत झाली. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी सत्यशोधक समाजास वर्षासने सुरू केली. त्यातूनच मराठा पुरोहितांना प्रशिक्षण देण्याची कल्पना पुढे आली. भास्करराव जाधवांच्या मार्गदर्शनाखाली जुलै १९१३ मध्ये कोल्हापूराला सत्यशोधक शाळा सुरू करण्यात आली. पुढे याच शाळेत राजर्षी शाहूंच्या प्रयत्नाने भास्करराव जाधवांच्या मार्गदर्शनाखाली 'घरचा पुरोहित' सारखे ग्रंथ तयार होऊन या शाळेतील सत्यशोधक विद्यार्थ्यांनी ब्राह्मणी वर्णवर्चस्ववादाची धार्मिक तटबंदी मोडून काढली. सत्यशोधकी विचार व मतांचा समाजात सर्वत्र प्रचार व प्रसार व्हावा या हेतूने राजर्षींनी सत्यशोधक समाजास विविध प्रकारचे प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सहाय्य करून उदार राजाश्रय उपलब्ध करून दिला. सत्यशोधक चळवळीला राजर्षी शाहू महाराजांच्या काळात सातारा जिल्ह्यात व काही इतरत्र ठिकाणी अत्याचारी स्वरूप प्राप्त झाले होते. त्यामुळे नाईलाजाने शाहूंना सत्यशोधक चळवळीशी त्यांचा संबध नाही असे जाहीर करावे लागले होते.^v पण राजर्षी शाहू सत्यशोधक नव्हते असे सिद्ध करण्यासाठी या घटनेचा काही विद्वान आधार घेतात. पण राजर्षींनी राजकीय चाणाक्षपणा म्हणून सत्यशोधक समाजाचे सदस्यत्व कागदोपत्री स्विकारले नसले तरी त्याची आंतरीक नाळ सत्यशोधक समाजाची जोडली गेली होती याचे अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत. "राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज सत्यशोधक समाजाचे चाहते होते. जोतिबाची गनना त्यांनी दयानंद व केशवचंद्र सेन यांचेबरोबर करून त्यांना ते सद्धर्माचे पुरस्कर्ते मानीत. प्रस्तापित व्यवस्थेचा जोतिबांनी केलेला मर्मभेद त्यांना आवडला. त्यामुळे धर्म सुधारणा, अंधश्रद्धा विरोध, जातीभेद निर्मूलन, राजकीय सेवेत समान वाटा, राखीव जागा, शेती सुधारणा व अधिकारासाठी संघर्ष या सत्यशोधकी विचाराचा त्यांनी स्वीकार केला व त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला. पण नंतरच्या सत्यशोधकांचा अतिरेक

त्यांना मान्य नव्हता. यामार्गाने सुधारणा होणार नाही सत्यशोधकांचा मार्ग 'शठ प्रति शाठ्य' पद्धतीचा आहे असे त्यांचे म्हणणे होते.^{vi} त्यामुळे सत्यशोधकांना प्रोत्साहन देत असतांनाच त्यांच्या कार्यातील मर्यादा शाहूंनी ओळखल्या होत्या.

इ. स. १९१५ सालापासून राजर्षी छत्रपती शाहू सत्यशोधक समाजाकडे लक्ष पुरवून त्याला सहाय्य करीत होते. सत्यशोधक मित्र दिनमित्रकार मुकुंदराव पाटील इ. स. १९३० मध्ये सत्यशोधक समाजाच्या अध्यक्षीय भाषणामध्ये म्हणाले होते, "सन १९१५ च्या पुढे कै. शाहू छत्रपती महाराज कोल्हापूर यांचे लक्ष समाजाकडे चांगलेच वेधले. अज्ञानी बहुजन समाजात लपलेला मनुष्यपणा शिक्षण प्रचाराने जागृत होईल तेव्हा होवो, पण सत्यशोधक समाजाच्या तत्वाचा फैलाव केला तर ही जागृती फार लवकर येईल. हे मर्म जाणून शाहू महाराजांनी समाजास सढळ हाताने मदत केली. त्यानंतर अवघ्या पाच वर्षात महाराष्ट्रभर एकदम जागृतीची लाट उसळली. कोणी वक्ता तर कोणी प्रचारक तर कोणी पत्रकर्ता तर कोणी कवी तर कोणी ग्रंथकर्ता अशा विविध व्यवसायाचे वेष धारण करून त्यांनी सारे जिकडे तिकडे धुमाकुळ उडवून दिला. पण दुर्दैवाने महाराज कालवश होताच या सर्व समाजसेवकांची शक्ती निघून गेल्या प्रमाणे झाले."^{vii} अशाप्रकारे त्याकाळात सत्यशोधक चळवळीस केवळ पाठींबाच नव्हे तर त्यामागे शाहूंची प्रेरणा होती असे दिसते. भास्करराव जाधव व 'हंटर'कार खंडेराव बागल प्रभृतींनी सत्यशोधक चळवळीच्या पुनरुज्जीवनाचे सारे श्रेय शाहू महाराजांना दिले होते. भास्करराव जाधव म्हणतात, "सत्यशोधक समाजाच्या कार्यकर्त्यांना जे यश मिळाले आहे त्याचे सर्व श्रेय महाराजांच्या प्रयत्नांना आहे."^{viii} यावरून राजर्षी शाहू महाराजांच्या सत्यशोधक समाजाविषयीच्या कार्याची कल्पना येते.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळात 'जलसा' म्हणजे 'तमाशा' हे मनोरंजनाचे एक लोकप्रिय साधन होते. म्हणून राजर्षी शाहू महाराजांनी या जलशाचा वापर सत्यशोधकी विचार लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी केला. सत्यशोधक कार्यकर्त्यांना सत्यशोधकी जलशाची पथके तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. या जलशातून ब्राह्मण पुरोहितांचा दांभीकपणा, त्यांच्याकडून अज्ञानी गरीब बहुजन जनतेचे होणारे शोषण व लुबाळपूक, शिक्षणाचे महत्व, लग्नातील अनावश्यक खर्च, अस्पृश्यता निवारण व जातीप्रथा निर्मूलन आदी विषयावर प्रहसनवजा कार्यक्रमातून मोठे समाज प्रबोधन केले जाई. ईश्वर अर्थात निर्मिक व मानव यांच्यामध्ये ब्रह्मण पुरोहितांची दलालांची गरज नाही हे महात्मा फुलेंचे सत्यशोधकी तत्व जनमानसावर ठसविले जाई.^{ix} याचा परिणाम होऊन बहुजन समाजात मोठ्या प्रमाणात जागृती झाली. महाराष्ट्रात बहुजनांच्या सामाजिक जागृतीचे नवे पर्व सुरू झाले. शाहू छत्रपतींच्या प्रेरणेने व सक्रीय सहाय्यने सत्यशोधक समाजाचे पुनरुज्जीवन होऊन कोल्हापूर संस्थानातच नव्हे तर संस्थाना बाहेर सातारा, पुणे, अहमदनगर, खनदेश व वऱ्हाड इत्यादी महाराष्ट्राच्या अनेक भागात सत्यशोधक चळवळ मोठ्या प्रमाणात फोफावत गेली. याचा सुपरिणाम म्हणून महाराष्ट्रात सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीला गती मिळाली.

निष्कर्ष :

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज हे केवळ कोल्हापूर संस्थानाचे प्रागतिक राजे नव्हते, तर ते भारतीय समाजपरिवर्तनाच्या इतिहासातील एक प्रभावी समाजक्रांतिकारक व्यक्तिमत्त्व होते. महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी स्थापन केलेल्या सत्यशोधक समाजाच्या समतावादी, मानवतावादी व विवेकनिष्ठ विचारांना त्यांनी संस्थात्मक बळ व राजकीय अधिष्ठान प्रदान केले.

शाहू महाराजांनी सत्यशोधक समाजाच्या विचारांना प्रत्यक्ष प्रशासन व सामाजिक धोरणांच्या माध्यमातून कृतीरूप दिले, ही बाब त्यांच्या कार्याचे वैशिष्ट्य ठरते.

शाहू महाराजांनी जातिभेद, अस्पृश्यता, अंधश्रद्धा आणि सामाजिक अन्याय यांविरुद्ध ठाम भूमिका घेत सत्यशोधक समाजाच्या कार्यकर्त्यांना संरक्षण, आर्थिक मदत आणि सामाजिक प्रतिष्ठा दिली. सत्यशोधक विवाह पद्धतीचा पुरस्कार, आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन, शिक्षणाचा प्रसार, मागासवर्गीयांसाठी वसतिगृहे, शिष्यवृत्त्या आणि नोकरीतील आरक्षण यांसारख्या उपाययोजनांमुळे सत्यशोधक समाजाची चळवळ व्यापक समाज परिवर्तनाची शक्ती बनली.

या कार्यामुळे बहुजन समाजात आत्मसन्मान, स्वाभिमान आणि सामाजिक हक्कांची जाणीव निर्माण झाली. सत्यशोधक समाजाची चळवळ केवळ वैचारिक मर्यादित न राहता सामाजिक वास्तव बदलणारी चळवळ ठरली. आधुनिक महाराष्ट्रातील सामाजिक सुधारणा, लोकशाही मूल्यांची रुजवण आणि समताधिष्ठित समाजरचनेच्या जडणघडणीत शाहू महाराजांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे.

अशा प्रकारे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचे सत्यशोधक समाजाविषयीचे कार्य हे भारतीय समाजसुधारणेच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण व प्रेरणादायी अध्याय ठरते. त्यांचे विचार व कार्य आजही सामाजिक न्याय, समता व मानवमूल्यांच्या रक्षणासाठी मार्गदर्शक ठरतात.

संदर्भ सूची :

1. पवार, डॉ. जयसिंगराव, राजर्षी शाहू छत्रपती : एक मागोवा, डोंबिवली, सुमेरू प्रकाशन, २०१०, पृ. क्र. ८८.
2. पाटील, पंढरीनाथ सीताराम, महात्मा जोतिराव फुले चरित्र, औरंगाबाद, लोकसाहित्य प्रकाशन, २०१५, पृ. क्र. ४६.
3. पवार, डॉ. जयसिंगराव(संपा.), राजर्षी छत्रपती शाहू स्मारक ग्रंथ, कोल्हापूर, महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधनी, २००९, पृ. क्र. १४०.
4. कीर, धनंजय, राजर्षी शाहू छत्रपती एक समाजक्रांतिकारक राजा, मुंबई, पॉप्युलर प्रकाशन, २०१६, पृ. क्र. २१९.
5. चव्हाण रा. ना.(संपादक रमेश चव्हाण), राजर्षी शाहू महाराज यांची सामाजिक विचारधारा व कार्य, पुणे, श्री रमेश रा. चव्हाण, २०१३, पृ. क्र. १८४.
6. पानसरे, अॅड. गोविंद, राजर्षी शाहू वसा आणि वारसा, इस्लामपूर, नाग-नालंदा प्रकाशन, २०१२, पृ. क्र. ४.
7. फडके, य. दी., शाहू छत्रपती आणि लोकमान्य, पुणे, श्रीविद्या प्रकाशन, १९८६, पृ. क्र. २०४.
8. कीर, धनंजय, राजर्षी शाहू छत्रपती एक समाजक्रांतिकारक राजा, मुंबई, पॉप्युलर प्रकाशन, २०१६, पृ. क्र. ३०९.
9. पवार, डॉ. जयसिंगराव(संपा.), राजर्षी छत्रपती शाहू स्मारक ग्रंथ, कोल्हापूर, महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधनी, २००९, पृ. क्र. १४४.

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*